

LA PRESENCIA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA LITERATURA INFANTIL. UN ANÁLISIS DE SUS ROLES EDUCATIVOS

THE PRESENCE OF MUSICAL INSTRUMENTS IN CHILDREN'S LITERATURE. ANALYSIS OF THEIR EDUCATIONAL ROLES

Domingo Albarracín Vivo
Universidad de Murcia

Recepción: 29-11-2024

Aceptado: 30-12-2024

Resumen

Los instrumentos musicales tienen una presencia notable en la literatura infantil, donde desempeñan diversos roles que contribuyen al desarrollo educativo de los estudiantes. Por esta razón, el presente estudio pretende analizar las distintas finalidades educativas con las que aparecen los instrumentos musicales en las obras de literatura infantil. Para ello, se ha utilizado una metodología cualitativa basada en el análisis textual que se enmarca en un sistema mixto de extracción categorial. La muestra utilizada se localiza en treinta libros de literatura infantil, los cuales tienen como característica principal su vinculación a los instrumentos musicales. Los resultados permiten afirmar que dichos instrumentos tienen metas diversas en sus apariciones literarias, ya que se han podido asociar a seis categorías distintas: personificación de instrumentos musicales, aprendizaje de los instrumentos musicales, comunicación y valores asociados a los instrumentos musicales, herramientas de magia y fantasía, promoción cultural e histórica y compositores e instrumentos musicales. Por ello, se posicionan como un elemento destacado que contribuye al desarrollo educativo, así como un objeto de relación literaria y musical que genera implicaciones didácticas relevantes.

Palabras clave: Instrumentos musicales, Educación musical, Literatura infantil.

Abstract

Musical instruments hold a notable presence in children's literature, where they fulfill various roles that contribute to students' educational development. For this reason, the present study aims to analyze the different educational purposes for which musical instruments appear in children's literary works. To achieve this, a qualitative methodology based on textual analysis was employed, framed within a mixed categorical extraction system. The sample consists of thirty children's books, characterized primarily by their connection to musical instruments. The results indicate that these instruments serve diverse purposes in their literary appearances, as they have been associated with six distinct categories: personification of musical instruments, learning musical instruments, communication and values associated with musical instruments, magic and fantasy tools, cultural and historical promotion and composers and musical instruments. For this reason, they position themselves as a prominent element that contributes to educational development. Additionally, they act as a point of connection between literature and music, generating significant didactic implications.

Keywords: Musical instruments, Musical education, Children's literature.

Introducción

La literatura infantil ha desempeñado un papel fundamental en la formación cultural, emocional y cognitiva de generaciones de lectores. Su capacidad para construir mundos imaginarios, transmitir valores y fomentar la empatía la posiciona como una herramienta educativa y artística de incalculable valor. De manera paralela, la música, con su riqueza expresiva y su potencial evocador, también se sitúa como un lenguaje universal que trasciende barreras culturales y emocionales. La intersección entre estos dos campos artísticos, aparentemente distintos, ha generado un espacio de interacción creativa que amplifica el impacto de ambos.

En el ámbito de la literatura infantil, la incorporación de elementos musicales no solamente refuerza la experiencia estética, sino que también potencia la narrativa, añadiendo matices emocionales y rítmicos que resuenan profundamente en el lector. Por su parte, la música se nutre de la narrativa literaria para contextualizarse, otorgándole historias y personajes que enriquecen su dimensión simbólica. Esta relación dinámica cobra especial relevancia en contextos educativos y culturales, donde las sinergias entre literatura y música se convierten en herramientas multidimensionales para el aprendizaje y la creatividad.

En este diálogo interdisciplinario, los instrumentos musicales emergen como un puente tangible que conecta lo abstracto de la música con lo concreto del imaginario literario. Algunos estudios previos vinculados son Romero Chaparro (2007); Berbel Gómez y Capellà Simó (2014); Gillanders y Casal (2018). De esta manera, los instrumentos musicales se configuran como elementos pedagógicos que no solamente enriquecen el aprendizaje artístico, sino que también refuerzan la construcción de una identidad cultural integral en los lectores. Desde una perspectiva educativa, esta relación se expande aún más. La representación de instrumentos en la literatura infantil puede inspirar la apreciación musical, la práctica instrumental y la curiosidad por las tradiciones culturales asociadas con cada instrumento.

En este estudio se identifican las finalidades educativas con las que se representan los instrumentos musicales en las obras de literatura infantil, explorando de qué manera contribuyen al desarrollo integral de los lectores y qué implicaciones didácticas pueden derivarse de su presencia en estos textos. Al determinar los propósitos educativos asociados al uso de estos instrumentos musicales, se busca aportar herramientas valiosas que faciliten la integración de la literatura y la música como recursos complementarios en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

1. La literatura infantil y su perspectiva educativa

La literatura infantil abarca todas aquellas expresiones artísticas que combinan el juego y la representación de experiencias a través del lenguaje. Por lo tanto, no se limita únicamente al lenguaje escrito, sino que incluye diversas formas de comunicación, como el lenguaje oral, visual y escrito, enriqueciendo así el desarrollo integral de los estudiantes. Su definición todavía atrae debates y resulta problemática (Mínguez, 2015); López Valero et al., 2017). Para la finalidad de este estudio debemos centrar su esencia. Cervera (1991) muestra que la Literatura Infantil busca acercar a los niños fragmentos de la vida, del mundo y de la sociedad, tanto de su entorno cercano como de realidades más distantes o inalcanzables. Lo hace a través de un sistema de representaciones que, frecuentemente, apela a la imaginación y la fantasía para captar su interés y estimular su creatividad.

En la actualidad la literatura infantil es una realidad consolidada (López Valero et al., 2021). Sin embargo, somos conscientes de la juventud que se le atribuye a la misma. Los elementos que se incluyen en las obras literarias infantiles no se encuentran entre los centros de interés que han sido un objeto de estudio. Por ello, se puede afirmar que poseen poca trayectoria investigadora desde el ámbito educativo. Otros elementos vinculados a la literatura infantil han recibido mayor atención por la comunidad científica. De esta forma, siguiendo a Selfa (2015) se puede afirmar que los estudios más destacados en la materia se relacionan con el análisis de autores, títulos y géneros; su uso didáctico como

herramienta al servicio de diversos aprendizajes y estudios sobre la presencia de estereotipos de diversa índole en obras literarias infantiles.

También se pueden mostrar estudios previos asociados a los procesos sociales y el desarrollo del pensamiento en la literatura infantil, con trabajos como Colomer Martínez y Olid (2009), relacionándose con problemáticas socialmente relevantes desde un enfoque multidisciplinar, como la ecología. Lo social en lo literario también se encuentra reflejado en Albarracín-Vivo (2024).

Trabajos recientes destacan cómo las obras infantiles refuerzan competencias como la creatividad, la empatía y la sensibilidad cultural. Estos textos literarios ayudan a los estudiantes a comprender la importancia del trabajo en equipo, la disciplina y la expresión emocional (Campos Fernández-Fígares y Martos García, 2017). Estas contribuciones evidencian que la literatura infantil constituye una herramienta educativa de gran valor, capaz de favorecer distintos aspectos del crecimiento integral del alumnado, en su dimensión académica personal y social. Las apariciones de los instrumentos musicales en los textos literarios contribuyen en gran medida a estos beneficios, puesto que a través de su simbolismo nos permiten adentrarnos en la comprensión y expresión de ideas y sentimientos.

Todavía existe debate acerca de la finalidad estética o funcional de la literatura infantil para el ámbito educativo (López Valero et al., 2013). Por este motivo, desde el presente estudio se analizan las metas con las que aparecen los instrumentos musicales en las obras. Todo ello, nos podrá llevar a implicaciones diversas en las que suelen converger ambos ámbitos, a través de un aprendizaje que se fundamenta en el fomento de la lectura y disfrute de la misma.

2. Los instrumentos musicales desde la lectura de cuentos

El contexto sonoro actual se pone en relación con la actividad diaria a la que nos encontramos sometidos, en la cual prima la inmediatez y el ruido. Por esta razón, se requieren nuevos elementos capaces de proporcionar disfrute de los

sonidos. Desde la visión del fomento lector, parece una opción adecuada estas sinergias que relacionan los instrumentos musicales y la lectura. Para Schafer (1969) “Necesitamos desarrollar nuevas maneras de describir los sonidos que percibimos” (p.43).

Los objetos incluidos en las obras literarias infantiles y, más concretamente los instrumentos musicales, no contienen un gran número de estudios previos asociados, se pueden encontrar algunos antecedentes en López Núñez et al. (2022) con los diferentes tipos de libros musicales existentes en el mercado actual, sus formatos e implicaciones didácticas, así como los cuentos musicales y sus posibilidades en las aulas con investigaciones concretas (Muñoz Muñoz, 2002); (Palacios, 2006); (Gillanders et al., 2018). Esta conexión permite comprender cómo las estructuras narrativas y melódicas, los ritmos literarios y musicales, y las emociones evocadas por ambos medios se entrelazan para generar experiencias únicas.

Siendo más concretos, Arguedas Quesada (2006) destaca los grandes beneficios que un cuento musical aporta, señalando que, mediante estímulos literarios y musicales, se favorecen diversas dimensiones del alumnado. Romero Chaparro (2007) añade matices metodológicos, ya que muestra una enseñanza más activa y participativa a través de dichos cuentos musicales, lo cual proporciona una evolución integral de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Borislavovna (2017) muestra las facilidades con las que el cuento musical puede entrelazarse con otras áreas de conocimiento para proporcionar experiencias de aprendizaje. Los trabajos anteriores visibilizan las distintas formas de tratamiento del cuento en su vinculación musical, lo cual también favorece el fomento de la lectura y las alternativas para la diversión, la fantasía y la creatividad que genera. Küntzel Hasen (1981) señala que:

Cuando manipulan los instrumentos musicales, prueban, improvisan, escuchan, modifican sus experiencias sonoras y según su imaginación, desarrollan su fantasía. De esta manera es como aprenden a escuchar

de forma más crítica y exacta, algo que resultará esencial más adelante cuando escuchen música más compleja (p. 48).

Desde un punto de vista educativo, la incorporación de instrumentos musicales en la literatura infantil fomenta el aprendizaje interdisciplinar. Este enfoque se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al potenciar valores como la cooperación y la inclusión. Además, como mencionan Redondo Moralo y García Rivera (2017), estas narrativas pueden vincularse con problemáticas sociales y ambientales, utilizando la música y la literatura como vehículo para abordar temas complejos de una forma accesible y atractiva para los estudiantes.

3. Metodología

3.1. Objetivos

El objetivo general que plantea este trabajo se concreta en determinar las finalidades educativas con las que aparecen los instrumentos musicales en las obras de literatura infantil, identificando su contribución al desarrollo educativo y sus implicaciones didácticas. Para su consecución se detallan dos objetivos específicos. En primer lugar, identificar y categorizar los roles educativos que asumen los instrumentos musicales en treinta obras de literatura infantil. En segundo lugar, localizar las implicaciones derivadas de la presencia de instrumentos musicales en las obras de literatura infantil.

3.2. Diseño y proceso

La metodología que sustenta el presente trabajo se enmarca en un paradigma humanístico-interpretativo que atiende un tratamiento de la información de forma cualitativa, el cual se basa en el análisis de contenido. Para Gómez Núñez et al. (2020) este análisis consiste en la elaboración de categorías temáticas y codificación de las mismas con etiquetas específicas.

Para ello, se ha utilizado un sistema mixto de extracción categorial, el cual contiene un proceso deductivo que se inicia con categorías más amplias que apuntaban a la educación musical, la educación literaria y el desarrollo cultural y personal. Posteriormente, de forma inductiva a través de los libros analizados se detallan y diversifican dichas categorías. Para llevar a cabo esta exploración se ha utilizado el programa informático Atlas.ti en el que se realiza una codificación a través de familias de códigos para las categorías asociadas al estudio. Siendo más concretos, se establece la siguiente secuencia determinada por Rodríguez Sabote (2005): separación de unidades de contenido; identificación y clasificación de elementos; síntesis y agrupamiento. Este proceso nos permite obtener las distintas redes semánticas que se muestran en los resultados del trabajo.

3.3. Muestra

Los libros de literatura infantil que conforman la muestra son treinta. Se pueden mostrar una serie de características para su selección: el protagonismo de los instrumentos musicales en las narraciones, su atribución a los filtros infantiles según la edad recomendada, así como su actualidad, ya que un 50% de las obras han sido publicadas en los últimos cinco años. Este corpus de libros se utiliza en el presente trabajo para su análisis y posterior atribución a una de las categorías según su finalidad educativa. Dicha selección se concreta en las siguientes líneas:

1. Adolf, el pequeño inventor de instrumentos (Hidalgo Cabrera, 2023).
2. Adivinanzas: instrumentos musicales (Blanch, 2007).
3. Anacleta, la oveja que tocaba la trompeta (Simarro Guija, 2024).
4. Berta aprende música (Schneider, 2021).
5. Brais y su guitarra (Ojea Rúa, 2020).
6. Cuando Kalina toca el violín (Muller, 2023).
7. De la A a la Z con Mozart y la música (Cruz-Contarini, 2006).
8. E. Granados y los niños (Obiols, 2007).
9. El instrumento intocable (Villatoro, 2018).
10. El piano mágico (Vila Sexto, 2024).

11. El saxo y otros instrumentos de viento (Reinon, 2008).
12. El tambor mágico (Martín, 2023).
13. El violín de medianoche (Ballaz, 2011).
14. El violín de Patrick (Blake, 2019).
15. El violín y el viaje mágico de Martín (Ciurans, 2008).
16. Escucha y descubre. Los instrumentos (Ameling, 2023).
17. Érase una vez... la música!: La historia de la música explicada a los niños (Venturi, 2021).
18. F. Chopin: Un álbum musical (Mayer Skumanz, 2007).
19. Franz Schubert: Un álbum musical (Ekker y Eisenburger, 2000).
20. Historias de los instrumentos musicales (Sekaninova, (2020).
21. Historietas de la voz (Del Ruste, 2017).
22. Johann Sebastian Bach: Un álbum musical (Ekker y Eisenburger, 2001).
23. La música de los animales (De Iriarte, 2021).
24. La orquesta ¡Mi libro suena! (Taplin, 2023).
25. La vuelta al mundo en 80 instrumentos musicales (Pilkey, 2023).
26. Mi libro guitarra (Taplin, 2019).
27. Mi primer tambor (Equipo Susaeta, 2018).
28. Osvaldo, el elefante musical (Fernández, 2021).
29. Pequeña historia de la música (Argenta, 2013).
30. Yo seré director de orquesta (Abbado, 2007).

El análisis realizado con el programa informático Atlas.ti incorpora los treinta libros anteriores de literatura infantil que conforman la muestra. Dicha exploración ha generado seis categorías en función de los roles educativos con los que aparecen los instrumentos musicales en las distintas narraciones.

4. Resultados y discusión

Las categorías generadas como resultados pueden observarse en la red semántica correspondiente a la Figura 1, la cual concreta las siguientes dimensiones: personificación de instrumentos musicales; aprendizaje de los instrumentos musicales; comunicación y valores asociados a los instrumentos musicales; herramientas de magia y fantasía; promoción cultural e histórica;

compositores e instrumentos musicales. Además, dicho análisis ha especificado los libros que integran cada una de estas categorías.

Figura 1

Red semántica de resultados categóricos

Nota. Elaboración propia.

A continuación, se muestran las obras de literatura infantil que componen los diferentes roles educativos que asumen los instrumentos musicales en la muestra de libros que componen el presente trabajo.

Personificación de los instrumentos musicales: Algunos libros infantiles personifican los instrumentos musicales, dándoles características humanas. Estos personajes suelen embarcarse en aventuras, enfrentando desafíos que les permiten transmitir valores como la amistad, la perseverancia y el trabajo en equipo. En esta categoría encontramos las siguientes obras: *La música de los animales* (De Iriarte, 2021). *Oswaldo, el elefante musical* (Fernández, 2021).

Aprendizaje de los instrumentos musicales: esta categoría se atribuye a los libros infantiles que explican los instrumentos musicales, narrando su origen, su función, sus mecanismos e incluso sus sonidos. Además, los libros de esta categoría utilizan instrumentos musicales para introducir a los niños y niñas en la educación musical. Se concretan los siguientes trabajos: *La orquesta ¡Mi*

libro suena! (Taplin, 2023). Mi libro guitarra (Taplin, 2019). Escucha y descubre. Los instrumentos (Ameling, 2023). Berta aprende música (Schneider, 2021). Mi primer tambor (Equipo Susaeta, 2018). El saxo y otros instrumentos de viento. (Reinon, 2008).

Comunicación y valores asociados a los instrumentos musicales: las obras que aparecen en esta categoría muestran a los instrumentos musicales como protagonistas de narraciones que implican el fomento de valores y la comunicación de ideas que van más allá de las palabras. Los libros de literatura infantil que componen la muestra y pertenecen a esta categoría son: Cuando Kalina toca el violín (Muller, 2023). Anacleta, la oveja que tocaba la trompeta (Simarro Guija, 2024). Brais y su guitarra (Ojea Rúa, 2020). El violín de medianoche (Ballaz, 2011).

Herramienta de magia y fantasía: en la literatura infantil, los instrumentos musicales a menudo tienen propiedades mágicas. También se utilizan para crear atmósferas fantásticas en las historias que llenan las narraciones de creatividad e imaginación en su interpretación lectora. Dicha categoría vincula las siguientes obras: El piano mágico (Vila Sexto, 2024). El violín de Patrick (Blake, 2019). El instrumento intocable (Villatoro, 2018). El tambor mágico (Martín, 2023). Adolf, el pequeño inventor de instrumentos (Hidalgo Cabrera, 2023). Historietas de la voz (Del Ruste, 2017). El violín y el viaje mágico de Martín (Ciurans, 2008).

Promoción cultural e histórica: en esta categoría los libros infantiles presentan instrumentos musicales tradicionales de diversas culturas, ayudando a los niños a conocer y valorar la diversidad cultural. La perspectiva histórica de los instrumentos musicales también se tiene en cuenta, la cual genera un conocimiento musical a través de los instrumentos musicales tratados. En esta dimensión se encuentran los siguientes libros de literatura infantil analizados: La vuelta al mundo en 80 instrumentos musicales (Pilkey, 2023). Pequeña historia de la música (Argenta, 2013). Adivinanzas: instrumentos musicales (Blanch, 2007). Érase una vez... la música!: La historia de la música explicada

a los niños (Venturi, 2021). Historias de los instrumentos musicales (Sekaninova, (2020).

Compositores e instrumentos musicales: las obras que integran esta categoría visibilizan en los libros de literatura infantil las relaciones entre los compositores y los instrumentos musicales, los cuales son utilizados como herramientas para explicar aspectos de su formación y elementos de sus obras más destacadas. Corresponden a esta categoría los siguientes libros que integran la muestra: Yo seré director de orquesta (Abbado, 2007). E. Granados y los niños (Obiols, 2007). Johann Sebastian Bach: Un álbum musical (Ekker y Eisenburger, 2001). De la A a la Z con Mozart y la música (Cruz-Contarini, 2006). F. Chopin: Un álbum musical (Mayer Skumanz, 2007). Franz Schubert: Un álbum musical (Ekker y Eisenburger, 2000).

La literatura, como señalan López Valero y Guerrero Ruiz (1993), es un reflejo vivo de la cultura de los diferentes períodos históricos, encapsulando las ideas, valores y preocupaciones de siglos. Esta perspectiva nos lleva a reflexionar sobre la importancia de una educación literaria que no se limite al análisis lingüístico, sino que fomente una comprensión profunda de la realidad cultural y los problemas sociales relevantes que docentes y estudiantes enfrentan en su vida cotidiana. Resulta interesante observar cómo en la literatura infantil, la presencia de instrumentos musicales se convierte en un puente que conecta el texto con otras manifestaciones culturales, generando posibilidades didácticas relevantes.

A través de los procesos de enseñanza-aprendizaje se abre una puerta para conectar con las dinámicas sociales del presente, pues la literatura es, en esencia, un espejo de la sociedad, como afirma Colomer Martínez (1996). En esta línea, Cerrillo Torremocha (2013) destaca que los saberes literarios van más allá del texto en sí y de su dimensión lingüística. Por ello, los instrumentos musicales se convierten en un recurso que complementa y expande la función educativa de la literatura infantil, permitiendo que esta se integre con múltiples formas de expresión artística y cultural, lo cual favorece el aprendizaje integral y ayuda en la variedad de lecturas que generan un abanico más amplio de

posibilidades y disfrute lector, lo cual excede las fronteras de unas obras literarias que favorecen la educación musical.

Como se deduce de estas líneas, son múltiples las implicaciones que genera para el desarrollo educativo la presencia de los instrumentos musicales en la literatura infantil, concretamente las categorías extraídas según sus finalidades educativas generan la posibilidad de añadir nuevos desgloses a Catálogos literarios en la sección musical. En este contexto, los maestros y maestras de Educación Infantil y Primaria obtienen un conocimiento importante para focalizar su atención en las oportunidades relacionadas con el tratamiento de estas obras de literatura infantil. Se deben destacar las actuaciones didácticas que se extraen de las diferentes categorías en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje para el área de Música y Danza, lo cual permite la globalización con otras materias de los saberes musicales que integran estas obras literarias, así como la conexión para proyectos y trabajos de temáticas variadas.

Conclusión

Las seis categorías extraídas en el análisis de las treinta obras de literatura infantil nos dejan observar las diferentes finalidades educativas con las que pueden aparecer los instrumentos musicales. Se puede destacar que, la aparición de instrumentos musicales en la literatura infantil no solamente pretende asociarse con el aprendizaje musical, sino que también puede ser una herramienta interdisciplinar para generar valores sociales, conocimientos históricos, desarrollo cultural, viajar a mundos mágicos, así como un elemento que nos permite cumplir con una de las finalidades más importantes de la educación literaria: el disfrute lector.

La combinación de instrumentos musicales y literatura infantil diversifica las herramientas educativas disponibles y refuerza la función de la educación artística como un puente hacia un aprendizaje integral y transformador, donde la imaginación, la cultura y la creatividad convergen para formar ciudadanos más sensibles y comprometidos con su entorno.

Las implicaciones de esta unión para las ciencias de la educación son profundas, destacando la importancia de modelos pedagógicos que integren literatura y música como un medio para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, se abre la puerta a nuevas investigaciones sobre el impacto de estas narrativas y sus respectivas categorías en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes, junto con la formación docente en propuestas que desarrollen de manera interdisciplinar las diversas posibilidades que el arte y sus expresiones son capaces de integrar en los proyectos y programas educativos.

Los hallazgos mencionados han permitido dar respuesta al objetivo general del trabajo, el cual pretendía determinar las finalidades educativas con las que aparecen los instrumentos musicales en las obras de literatura infantil. Por ello, se abren nuevas necesidades asociadas a la intersección entre literatura y música en contextos educativos, impulsando propuestas didácticas innovadoras que aprovechen el potencial expresivo y simbólico de ambos lenguajes, los cuales tienen en el cuento musical un recurso imprescindible.

Referencias

- Abbado, C. (2007). *Yo seré director de orquesta*. Corimbo.
- Albarracín-Vivo, D., Encabo-Fernández, E., Jerez-Martínez, I., Hernández-Delgado, L. (2024). Gender Differences and Critical Thinking: A Study on the Written Compositions of Primary Education Students. *Societies* 14(7), 118. <https://doi.org/10.3390/soc14070118>
- Ameling, C. (2023). *Escucha y descubre. Los instrumentos*. Auzou.
- Argenta, F. (2013). *Pequeña historia de la música*. Espasa.
- Arguedas Quesada, C. (2006). Cuentos musicales para los más pequeños. *Actualidades Investigativas en Educación*, 6(1). 1-22. <https://doi.org/10.15517/aie.v6i1.9205>
- Ballaz, J. (2011). *El violín de medianoche*. Anaya.

- Berbel Gómez, N., y Capellà Simó, P. (2014). Cuentos musicales ilustrados y con soporte audiovisual: una experiencia interdisciplinar en los estudios de Grado de Educación Infantil y Primaria. *Dedica*, 6. 287-294. <http://hdl.handle.net/10481/46030>
- Blake, Q. (2019). *El violín de Patrick*. Blackie Books.
- Blanch, X. (2007). *Adivinanzas: instrumentos musicales*. La Galera.
- Borislavovna, N. (2017). Desarrollo de la creatividad en la primaria a partir del cuento musical. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 7(14). <http://dx.doi.org/10.23913/ride>
- Campos Fernández-Fígares, M., y Martos García, A. (2017). Lectura, ecología y educación: desafíos en la formación del profesorado. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 90(31), 15-25. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6246399>
- Cerrillo Torremocha, P. C. (2013). Canon literario, canon escolar y canon oculto. *Quaderns de Filologia. Estudis Literaris*, 18, 17–31. <https://ojs.uv.es/index.php/qdfed/article/view/3289/2937>
- Cervera, J. (1991). *Teoría de la literatura infantil*. Mensajero.
- Ciurans, M. (2008). *El violín y el viaje mágico de Martín*. Bellaterra Música.
- Colomer Martínez, T. (1996). La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e innovación. En C. Lomas (Ed.), *La educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria* (pp. 123–142). ICE de la Universidad de Barcelona. <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcpv725>
- Colomer Martínez, T., y Olid, I. (2009). Princesitas con tatuaje: las nuevas caras del sexismo en la ficción juvenil. *Textos de Didáctica de La Lengua y de La Literatura*, 14(51), 55–67.
- Cruz-Contarini, R. (2006). *De la A a la Z con Mozart y la música*. Everest.
- De Iriarte, T. (2021). *La música de los animales*. Beginbook.
- Del Ruste, C. (2017). *Historietas de la voz*. Bellaterra Música.
- Ekker, E. A., y Eisenburger, D. (2000). *Franz Schubert: Un álbum musical*. Lóguez Ediciones.
- Ekker, E. A., y Eisenburger, D. (2001). *Johann Sebastian Bach: Un álbum musical*. Lóguez Ediciones.

- Equipo Susaeta. (2018). *Mi primer tambor*. Susaeta.
- Fernández, T. (2021). *Osvaldo, el elefante musical*. Anaya.
- Gillanders, C., Tojerio, L. y Casal, L. (2018). Sonorizando cuentos infantiles. *Elos. Revista de Literatura Infantil y Xuvenil*, 5, 119-136. <https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/5253>
- Gómez Núñez, M. I., Cano Muñoz, M. Á., y Torregrosa, M. S. (2020). *Manual para investigar en educación*. Narcea.
- Hidalgo Cabrera, F. (2023). *Adolf, el pequeño inventor de instrumentos*. Apuleyo.
- Küntzel Hasen, M. (1981). *Educación musical precoz y estimulación auditiva*. Editorial Médica y Técnica.
- López Núñez, N., López Melgarejo, A., y del Valle Robles, M. (2022). Libros musicales: clasificación y posibilidades didácticas para educación infantil. En D. Madrid y M. Pascual (Eds.), *Buenas prácticas en la Educación Infantil* (pp. 735-744). Dykinson.
- López Valero, A., Encabo Fernández, E., y Jerez Martínez, I. (2013). La literatura infantil como instrumento para la acción educativa y cultural. Reflexiones sobre su imposibilidad basadas en la sombra del adulto. *Educación* XXI, 16(2), 247–264. <https://doi.org/10.5944/educxx1.16.2.2642>
- López Valero, A., y Guerrero Ruiz, P. (1993). La Literatura Infantil y su Didáctica. *Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, 18, 187–199. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117802>
- López Valero, A., Hernández Delgado, L., y Jerez Martínez, I. (2017). El encabalgamiento escolar y cultural de la Literatura infantil. *Álabe*, 16, 1–16. <https://doi.org/10.15645/Alabe2017.16.1>
- López Valero, A., Encabo, E., Jerez Martínez, I. y Hernández Delgado, L. (2021). *Literatura infantil y lectura dialógica. La formación de educadores desde la investigación*. Octaedro.
- Martín, C. (2023). *El tambor mágico*. Apuleyo.
- Mayer Skumanz, L. (2007). *F. Chopin: Un álbum musical*. Lóguez Ediciones.
- Mínguez, X. (2015). Una definición altamente problemática: la literatura infantil y juvenil y sus ámbitos de estudio. *Lenguaje y textos*, 41, 95-106.

- Muller, G. (2023). *Cuando Kalina toca el violín*. Ing Ediciones.
- Muñoz Muñoz, J. R. (2002). "El cuento y la canción". *Eufonía*, 24, 1-5.
- Obiols, A. (2007). *E. Granados y los niños*. Bellaterra Música.
- Ojea Rúa, M. (2020). *Brais y su guitarra*. Aljibe.
- Palacios, F. (2006). "Cuento y música: Un idilio permanente". *Boletín Iberoamericano de Teatro para la Infancia y la Juventud*, 7, 29-55.
- Pilkey, D. (2023). *La vuelta al mundo en 80 instrumentos musicales*. SM.
- Redondo Moralo, F. y García Rivera, G. (2017). Lecturas ecológicas y emoción a través de los cuentos tradicionales: Proyecto dirigido al alumnado de Primaria y con Dificultades Específicas de Aprendizaje. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 90(31), 91-101. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6246405>
- Reinon, E. (2008). *El saxo y otros instrumentos de viento*. Bellaterra Música.
- Rodríguez Sabiote, C., Lorenzo Quiles, O., y Herrera Torres, L. (2005). Teoría y práctica del análisis de datos cualitativos. Proceso general y criterios de calidad. *Sociotam*, 15(2), 133–154. <http://www.redalyc.org/pdf/654/65415209.pdf>
- Romero Chaparro, M. E. (2007). Los cuentos musicales en la educación primaria. *Filomúsica*, 82. <http://www.filomusica.com/filo82/cuentos.html>
- Schafer, R. (1969). *El nuevo paisaje sonoro*. Buenos Aires: Ricordi.
- Schneider, L. (2021). *Berta aprende música*. Salamandra.
- Sekaninova, S. (2020). *Historias de los instrumentos musicales*. Albatros.
- Selfa, M. (2015). Estudios científicos sobre literatura infantil y su didáctica: revisión bibliográfica (2000-2014). *Ocnos*, 13, 65-84. http://dx.doi.org/10.18239/ocnos_2015.13.04
- Simarro Guija, A. P. (2024). *Anacleto, la oveja que tocaba la trompeta*. Babidi-bu.
- Taplin, S. (2019). *Mi libro guitarra*. Usborne.
- Taplin, S. (2023). *La orquesta ¡Mi libro suena!* Usborne.
- Venturi, P. (2021). *Érase una vez... la música!: La historia de la música explicada a los niños*. Ma Non Troppo.
- Vila Sexto, C. (2024). *El piano mágico*. SM.
- Villatoro, J. (2018). *El instrumento intocable*. Susaeta.